

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DE 2017

**LA INCORPORACIÓN
DE LAS TIC EN EL
BACHILLERATO: REVISIÓN
DE LAS VISIONES QUE
EXPLICAN SU USO COMO
HERRAMIENTAS
DIDÁCTICAS Y PROPUESTA
DE UN MODELO DE ESTUDIO**

The incorporation of ICT in High School Education: a review of the visions that explain its use as a didactic tool and a proposal as a study model

María del Carmen Urzúa Hernández

UPN-Ajusco
murzua@upn.mx

Montserrat Martínez Valencia

UPN-Ajusco
valencia.montserrat@hotmail.com

Diana Patricia Rodríguez Pineda

UPN-Ajusco
dpineda@upn.mx

Resumen

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los países Iberoamericanos es una realidad que las instituciones deben afrontar no sólo dotando de infraestructura a las aulas, sino también mediante la capacitación y formación del profesorado en el uso de estas herramientas desde los puntos de vista tecnológicos y didácticos. Aún cuando han transcurrido algunos años a partir de la integración de las TIC en las aulas, poco se sabe sobre cuáles son las visiones de uso didáctico que subyacen a su empleo. Por lo que la presente investigación tiene el objetivo de dar respuesta a esta cuestión específicamente en lo que respecta al nivel Medio Superior o Bachillerato. La presente investigación documental consistió en una revisión en la que se consideraron estudios realizados en Iberoamérica del 2010 a la fecha, en idioma español. En la revisión de la literatura sobre las visiones de uso de las TIC como herramienta didáctica, se localizaron ocho trabajos; en la mitad de los cuales predomina una visión didáctica integradora, y donde desde una perspectiva holística, se integran concepciones sobre aprendizaje o didáctica del área (quitar) con el uso de TIC; en tres de ellas, se encontró una visión tecnológica y; finalmente, una en donde se aprecia una visión centrada en concepciones. El análisis de los documentos, permite reflexionar sobre la importancia de desarrollar investigaciones desde una visión didáctica-integradora, en la que se indaguen de manera complementaria, y por lo tanto más explicativa, los tres componentes identificados que se integran en el modelo que denominamos TDTICA (Triada de

los componentes para la integración de las TIC en el aula): tecnológico, didáctico y basado en las concepciones del uso de TIC.

Palabras clave: TIC's, educación media superior, visiones de uso de TIC, modelo TDTICA

Abstract

The incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) in Ibero-American countries is a reality that institutions must face not only by providing infrastructure to the classrooms, but also by training teachers in the use of these tools from technological and didactic points of view. Even though some years have elapsed since the integration of ICT in the classroom, little is known about which are the perspectives of didactic use that underlie it. Therefore, the present investigation has the objective of responding to this question specifically with regard to High School Education. This current documentary research consisted in a review in which studies conducted in Ibero-America from 2010 to date were considered, in Spanish. Reviewing some literature on the views of the use of ICT as a didactic tool, eight papers were found; in half of which an integrating didactic vision predominates, from a holistic perspective, conceptions about learning or didactic are integrated with the use of ICT; in three of them, a technological vision was found and; finally, a last one where a vision centered on conceptions is appreciated. The analysis of the documents allows us to reflect on the importance of developing research from a didactic-integrative perspective, in which the three identified components that are integrated in this model we call "TDTICA". (Triad of the components for the integration of ICT in the classroom) are investigated in a complementary way, and therefore more explanatory: technological, didactic and based on the conceptions of the use of ICT.

Keywords: ICT, High School Education, visions of ICT use, TDTICA model.

Marco normativo

En diferentes países de Iberoamérica, existe un marco normativo en el que se indica la introducción de las TIC en el aula (Téliz, 2015), en el caso de México, la Ley General para la Educación estipula la promoción de la tecnología, innovación e investigación, así como, el uso responsable y seguro de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En relación a la Educación Media Superior (EMS), la Ley General de Educación, decreta las competencias docentes encaminadas al conocimiento y manejo de las TIC, mismas que deben estar constituidas por el uso de las TIC para la adquisición de conocimientos del profesor y de los alumnos, además, señala como un aspecto indis-

pensable la actualización en el campo de las nuevas tecnologías.

En este Marco normativo que sustenta la Educación de México, se denota la falta de propuestas para cumplir los objetivos y competencias que establece. En la última década se ha intensificado la intención de emerger en el aula las TIC, sin embargo, el objetivo de implementarlas con uso pedagógico no se ha realizado, pues no se ha delimitado la forma en que debería hacerse, por lo contrario, sólo se han establecido competencias y objetivos a cumplir pero sin darle el apoyo suficiente a los profesores o sin brindar la infraestructura necesaria; el problema, entonces, recae justo en la palabra "cumplir", pues los profesores integran las TIC de forma poco interactiva en su metodología como si

fuera un requisito más. Por otra parte, la Ley General de Educación está mucho más centrada en la Educación Primaria y Secundaria, lo que deja mucho al quehacer de los profesores en la EMS.

Como es posible ver, se requiere que los docentes deben estar familiarizados y actualizados en el empleo de las TIC, tanto desde el punto técnico para enseñar a los estudiantes su empleo y poder resolver los problemas que se puedan presentar en cuanto a su funcionamiento, como desde la perspectiva didáctica para utilizarlas de manera eficiente en el aula o como complemento de las sesiones presenciales. Sin embargo, estudios como el de Fantini, Caraballo, Cucci, Ferrante, Graieb, Hurovich, Merwaiss y Joselevich (2014), señalan que los estudiantes tienen un mejor manejo de estas herramientas y, en ocasiones, existe una amplia brecha entre la forma de acceder a la información: la transmisión verbal y consulta del libro de texto empleada en el aula por el docente y la forma interactiva y con diversos sistemas de representación que tiene el alumnado (Pintó, Saez y Tortosa, 2008).

La incorporación de las TIC en el aula.

La introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, está modificando la docencia en los diferentes niveles educativos, al incorporar nuevas estrategias de instrucción que generan ambientes que facilitan el acceso a la información, de manera rápida, sin importar el lugar donde esté almacenada, ni la ubicación de las personas que las utilizan, superando así, las barreras de la distancia y el tiempo (Regueyra, 2011; Rodríguez, Restrepo y Aranzazu, 2014).

Sin embargo, diversos estudios reportan que la sola introducción de las TIC en las aulas ha mostrado ser insuficiente para la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes (Regueyra, 2011; Santiago, Caballero, Gómez y Domínguez, 2013). Autores como Domingo y Fuentes (2010) y

Celestino, Echegaray y Guenaga (2003) mencionan que realmente, necesitamos un entorno con una innovación pedagógica en profundidad y un cambio que aproveche las TIC. El hecho de disponer de una computadora o un pizarrón electrónico puede contribuir a la transición de las prácticas docentes, pero no es suficiente para transformar el quehacer del maestro; la clave está en la forma en que los docentes utilizan estas tecnologías para contribuir al logro de los aprendizajes esperados. En este sentido, existen reportes que demuestran que los maestros utilizan las tecnologías para hacer, sustancialmente, lo mismo que venían haciendo sin TIC, pero de manera más rápida, dinámica y atractiva (Pintó, et al., 2008).

De esta forma, es importante tomar en cuenta que las TIC ocupan ya un lugar en la vida escolar, pero su uso didáctico no necesariamente es evidente y debe estudiarse. En este sentido, dado que la tecnología está aquí para quedarse, tal vez es más adecuado investigar y experimentar la manera de utilizarla con fines educativos, más que preguntarse si corresponde o no que esté presente en la escuela (Fantini, et al, 2014).

Antecedentes

El grupo de Educación en Ciencias (EDUCIEN) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ha investigado las concepciones epistemológicas, de aprendizaje y uso de TIC que dan cuenta de la forma en que se realiza la práctica docente en el ámbito de la enseñanza de las ciencias naturales, teniendo como marco teórico la didáctica de las ciencias e incorporando el uso de las TIC. En un primer acercamiento, Urzúa, Rodríguez y López (2017) encontraron que el nivel con menor número de estudios sobre las concepciones del uso de TIC en el aula es el bachillerato y además, existe escasa literatura sobre este tópico relacionado con la enseñanza de las ciencias naturales.

De esta forma, la presente investigación pretende indagar cuáles son las visiones que guían

el uso didáctico de las TIC en el nivel bachillerato o educación media superior, en diferentes áreas del conocimiento, que permitan, en etapas subsecuentes, comprender cómo han adoptado las tecnologías los docentes y estudiantes, y cómo aprovechar el potencial de estas herramientas.

Desarrollo

Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio en el que se pretenden indagar las concepciones epistemológicas, de aprendizaje y del uso didáctico de las TIC en el aula, que poseen docentes y estudiantes del área de las ciencias naturales y en el nivel bachillerato.

El estudio que presentamos es de carácter documental, en el que se pretende indagar cuáles son las miradas o visiones que predominan para la introducción del uso de las TIC en el aula, específicamente en el nivel bachillerato, para lo cual se realizó una búsqueda en la internet, donde se determinaron los siguientes criterios: investigaciones realiza-

das de 2010 a la fecha, en un contexto Iberoamericano, efectuadas en idioma español, en lo que trataran de las TIC en general, por lo que descartamos la abundante literatura sobre: uso de herramientas específicas, encaminadas a la indagación o establecimiento de competencias digitales o las que versaban principalmente sobre alfabetización digital.

Hallazgos

Después de la revisión documental bajo los criterios mencionados, se seleccionaron ocho estudios, que se presentan brevemente en la Tabla 1. En esta tabla se observa que la mayoría de los estudios referentes a los usos, concepciones y prácticas de las TICs, tuvieron como población de estudio a los docentes (5 de 8), 2 de 8 fueron realizados con estudiantes y sólo uno se realizó con ambas poblaciones. Esto nos indica que hace falta un mayor acercamiento al estudio de las TIC'S en los estudiantes, quienes son parte fundamental del proceso educativo.

Tabla 1. Panorama descriptivo de las investigaciones

Autor y año	País	Título	Población de estudio	Área de estudio
Muñoz (2010)	España	El empleo de las TIC en la educación literaria: ESO y Bachillerato	Docentes	Literatura
Holguín y Ochoa (2013)	Colombia	¿Cuáles son las concepciones de los estudiantes de décimo grado de la institución educativa Gabriela Gómez Carvajal, que subyacen a los procesos del aprendizaje del inglés como segunda lengua mediado por TIC?	Estudiantes	Inglés
Úbeda (2013)	España	El uso de las TIC en Bachillerato	Alumnos Profesores	Artes escénicas, artes plásticas, ciencias sociales y ciencias. Letras y ciencias

Autor y año	País	Título	Población de estudio	Área de estudio
Afanador (2013)	Colombia	Diagnóstico sobre el uso y apropiación de TIC en docentes de la Secretaría de Educación Distrital	Docentes	No especificado
Rozo y Bermúdez (2015)	Colombia	Concepciones del área de Tecnología Informática: discusiones desde una investigación reciente	Docentes	Matemáticas, tecnología, educación ética y valores, ciencias sociales y lengua castellana.
Téliz (2015)	Uruguay	Uso didáctico de las TIC en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas. Estudio de las opiniones y concepciones de docentes de educación secundaria en el departamento de Artigas.	Docentes	Ciencias básicas, matemáticas específicamente
Calderón et al., (2016)	México	Laboratorios de ciencias en el bachillerato: tecnologías digitales y adaptación docente.	Docentes	Biología, Física y Química.
Sobrino (2017)	España	La didáctica de la historia del arte con TIC. Algunas propuestas para secundaria y bachillerato.	Estudiantes	Historia del Arte

Consideramos que este predominio de estudios con docentes se puede deber a posturas como las de Alarcón (2012) y Canales et al. (2016), quienes sitúan al Profesorado como un elemento clave para la integración exitosa de las TIC en el aula, debido a que las prácticas educativas que implementan son el reflejo de su posicionamiento y conocimiento sobre el uso de las TIC; además, destacan la importancia de la formación de los docentes en el empleo pedagógico de estas herramientas.

Si bien es cierto que una de las actividades fundamentales del quehacer docente es la planificación de sus clases con el uso de las TIC en el aula (Téliz, 2015), también lo es que para que estas actividades cumplan sus objetivos didácticos, se requiere de estudiantes críticos en el empleo de las herramientas tecnológicas.

En este sentido, Holguín y Ochoa (2013) mencionan que el impacto de las TIC dependerá en gran parte del uso que le dé el usuario, en este caso el estudiante, por ejemplo, la televisión es el medio de entretenimiento más común, sin embargo, puede tener un uso educativo siempre y cuando el contenido tenga un propósito formativo. Además de lo anterior, Úbeda (2013) señala que al considerar las TIC como un recurso innovador, éstas pueden motivar a los y las alumnas y favorecer el interés y atención por las asignaturas.

Asimismo, efectuar estudios con estudiantes cobra importancia, debido a que en las aulas de clase, los docentes interactúan con los llamados “nativos digitales” (Holguín y Ochoa (2013), se asume que éstos dominan las diferentes TIC, sin embargo, esto no siempre se cumple en el aula.

Por otro lado, la tabla 1 permite observar un predominio de estudios realizados en Colombia y en España, pues 3 de las 8 investigaciones se realizaron en Colombia y el mismo número en España, en tanto que los dos restantes se efectuaron en México y Uruguay. Ello pone de manifiesto la importancia de realizar más estudios en México y otros países Iberoamericanos sobre el empleo de las TIC, en el Bachillerato o Media Superior.

En lo que se refiere a las áreas de conocimiento donde se han desarrollado las investigaciones, en la tabla 1 se aprecia un predominio de los estudios realizados en las ciencias sociales y las artes, en comparación con las ciencias naturales y matemáticas, lo que confirma lo observado por Urzúa et al. (2017).

Tabla 2. Descripción de los trabajos seleccionados.

Autor y año	Objetivo del trabajo	Enfoque del estudio
Muñoz (2010)	La finalidad de esta investigación es comprobar en qué medida influye el uso de las TIC en la educación literaria, y si tal influencia afecta las prácticas docentes respecto a una concepción de la literatura y la educación literaria acorde con la didáctica y las teorías literarias actuales.	Destacar la importancia del uso de las TIC con respecto a la didáctica literaria actual.
Holguín y Ochoa (2013)	El objetivo de esta investigación fue describir las concepciones de los estudiantes de la institución educativa Gabriela Carvajal, frente al proceso de aprendizaje del inglés, mediado por TIC, para categorizar las concepciones en relación con el aprendizaje del inglés y las TIC.	Identificar las concepciones sobre el uso de TIC
Úbeda (2013)	El objetivo del presente trabajo es analizar, durante la etapa de Bachillerato, el grado de incorporación y utilización de las TIC en los Institutos de Educación Secundaria, en concreto, en el IES Alborán.	Evidenciar la importancia del grado de incorporación de las TIC
Afanador (2013)	Diagnosticar la prevalencia y tendencia de los docentes en el uso y apropiación de TIC, a partir de los escenarios de enseñanza y aprendizaje, y establecer la relación del escenario con la concepción del modelo pedagógico de los docentes.	Analizar mediante un modelo de adaptación el grado de flexibilidad de enseñanza y aprendizaje al integrar el uso y apropiación de las TIC.
Rozo y Bermúdez (2015)	Indagar el lugar de las tecnologías en las prácticas pedagógicas (ante los discursos reiterativos del predominio de las TIC en la institución educativa y su impacto en la educación), considerando que a estas últimas le subyacen concepciones sobre tecnología y pedagogía, desde donde orientan sus usos.	Integrar las concepciones sobre tecnología y pedagogía que orientan el uso de las TIC

Autor y año	Objetivo del trabajo	Enfoque del estudio
Téliz (2015)	Comprender las relaciones entre las concepciones docentes, sobre el uso didáctico de las TIC y las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas mediadas por TIC en el departamento de Artigas.	Relacionar las concepciones docentes sobre el uso de las TIC y la didáctica de las matemáticas.
Calderón et al., (2016)	Evaluar cómo los profesores introducen y se apropian de los elementos tecnológicos disponibles en los nuevos laboratorios de ciencias del bachillerato de la UNAM.	Aportar evidencia sobre el conocimiento, frecuencia de uso y percepción de las TIC, así como identificar las herramientas que utilizan los docentes.
Sobrino (2017)	Presentar un repertorio de propuestas didácticas para Secundaria y Bachillerato en lo que se refiere a la Historia del arte.	Presentar una propuesta para de enseñanza mediante el uso de TIC.

En la tabla 2 se pueden apreciar cuatro tendencias en tipo de estudios, mismas que se describirán a continuación:

☞ Estudios que documentan el uso de las TIC con énfasis en la herramienta. Úbeda (2013) enfoca su interés en la integración del uso de las TIC, en el caso de los estudiantes, indaga la motivación por su empleo y su función para mejorar la enseñanza; en el caso de los docentes, indaga la frecuencia de uso del ordenador, el uso que le dan al mismo, las dificultades para su utilización como recurso didáctico y la formación en el uso de TIC. Calderón et al., (2016) realiza su investigación en el contexto específico de la introducción de las TIC en los laboratorios del sistema de bachillerato de la UNAM, en donde el interés del grupo de trabajo se centra en conocer cuáles TIC se incorporan en los laboratorios de ciencias, la frecuencia de su empleo, así como detectar el dominio que sobre tales herramientas poseen los docentes. Como es posible ver, en ambos casos se destaca la importancia de que los docentes dominen las TIC para su adecuada incorporación al aula, lo

que se puede complementar con la frecuencia de su uso.

☞ Estudios que emplean las TIC para la enseñanza de un área específica, pero que no toman en cuenta la didáctica del área. Sobrino (2017) presenta una propuesta para la enseñanza de diferentes temas de la asignatura Historia del Arte; en ella se incluyen diferentes actividades y recursos tecnológicos, en los que el énfasis está en la herramienta misma, es decir, la tecnología es el medio para acercar a los estudiantes a la Historia del Arte.

☞ Trabajos que únicamente indagan las concepciones sobre el empleo de las TIC. Holguín y Ochoa (2013) estudian las concepciones que tienen los estudiantes sobre el uso de las TIC; como en el caso anterior, se efectúa en el marco de una asignatura (Inglés), pero sin tomar en cuenta la didáctica específica del área.

☞ Investigaciones que integran diversos aspectos del empleo de las TIC. a) Estudios que fundamentan el empleo de las TIC con respecto a las didácticas específicas de un

área: Muñoz (2010), utiliza las TIC basándose en la didáctica y las teorías literarias actuales para el planteamiento de su propuesta pedagógica. Téliz (2015) se basa en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas para el análisis de los resultados del proyecto Ceibal aplicado en Uruguay. b) Estudios que integran las concepciones, percepciones o actitudes que se vislumbran en el empleo de las TIC. Afanador (2013) hace una relación entre los usuarios y las concepciones de la integración de las TIC al proceso educativo en el marco de un modelo de adaptación en el que considera el modelo pedagógico de los docentes. Rozo y Bermúdez (2015) se basan en un estudio previo, en el que indagan las

concepciones de los docentes; en la investigación que seleccionamos en este trabajo, los autores retoman los resultados de las concepciones sobre el uso de TIC y las relacionan con las prácticas pedagógicas de los docentes, partiendo de la consideración de que las primeras derivan de aquellas creencias relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje.

A partir de las cuatro tendencias mencionadas anteriormente, podemos elucidar tres visiones principales que exponemos a continuación, en la tabla 3:

Tabla 3. Visiones detectadas sobre el estudio de la incorporación de las TIC.

Visión	Descripción	Trabajos identificados
Tecnológica	Lo más importante es el uso de la tecnología por sí misma.	Úbeda (2013) Calderón et al., (2016) Sobrino (2017)
Centrada en concepciones	El enfoque del estudio son las concepciones sobre el uso didáctico o pedagógico que subyacen a las TIC.	Holguín y Ochoa (2013)
Didáctica-Integradora	Trabajos en los que se estudian las concepciones, percepciones o actitudes sobre el empleo de las TIC, en conjunto con concepciones sobre enseñanza, aprendizaje o de la didáctica propia del área de estudio.	Muñoz (2010) Afanador (2013) Rozo y Bermúdez (2015) Téliz (2015)

Reflexiones finales

La revisión detallada de los estudios seleccionados permite dilucidar las siguientes reflexiones en cuanto a los estudios y a la incorporación misma de las TIC en el aula:

☞ Hace falta una mayor cantidad de trabajos sobre la introducción de las TIC en el aula, basados en la didáctica propia del área de estudio, en virtud de que cada una de ellas tiene características específicas que guían los procesos de enseñanza aprendizaje, además de que en diversos estudios, se asume que cualquier tecnología puede emplearse para ense-

ñar o aprender indistintamente los temas de un programa.

☞ Se requiere indagar más sobre las concepciones que subyacen al uso de las TIC, que deriven de fundamentos didácticos o pedagógicos, o bien, que establezcan la diferencia con aquellos aspectos relacionados con la infraestructura, de modo tal que dichos planteamientos conduzcan a un uso crítico y reflexivo de estas herramientas en el aula.

☞ Es importante que la implementación de las TIC vaya acompañada de un conocimiento sobre las características y posibilidades de enseñanza y aprendizaje de las herramientas, de modo tal que se aproveche el potencial didáctico de las mismas. Un punto aparte merece decir que el enfoque de las investigaciones se ha dirigido a la adopción de las herramientas o materiales disponibles, pero deja de lado la posibilidad de que al explotar las potencialidades de las TIC, tanto docentes como estudiantes, puedan generar sus propios materiales.

☞ Es necesario contar con más estudios, teniendo como población meta a los estudiantes, puesto que ellos forman una parte importante de lo que sucede en el aula.

A manera de conclusión, propuesta de un modelo explicativo.

De acuerdo con las reflexiones anteriores, consideramos que es importante realizar estudios holísticos sobre la forma en que se han introducido las TIC a las aulas de bachillerato y, con ello, proponer estrategias para aprovechar sus potencialidades didácticas. A partir de ello, proponemos un modelo que incluya tres componentes dilucidados a partir de las visiones identificadas que se presentan en el siguiente modelo denominado TDTICA “Triada de los componentes para la integración de las TIC en el aula”, mismo que ilustramos en la figura 1.

Figura 1. Modelo TDTICA, representa la relación entre los componentes que guían la integración de las TIC en el aula.

A continuación se exponen los componentes que integran al modelo teórico propuesto:

- a) Componente tecnológico. Considera las características propias de cada tecnología, mismas que deben considerarse para explotar el potencial didáctico de la herramienta, tanto para adoptar materiales, como para la generación de los mismos. Como se mencionó anteriormente, los autores revisados coinciden en la indagación de las TIC empleadas y el dominio que tienen los actores educativos sobre su uso en el aula. Este componente debe dar cuenta del ¿Qué TIC o TICS introducir? Y la respuesta estará fundamentada en aspectos didácticos.
- b) Componente basado en concepciones. Parte de la consideración de que las concepciones o creencias de docentes y estudiantes en relación al uso de las TIC: subyacen a su empleo como herramienta didáctica y además favorecen u obstaculizan su utilización como tecnologías que apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, las concepciones deberán dar cuenta de las siguientes interrogantes ¿para qué, cómo y en qué momento incorporar las TIC en el aula?, ¿Cuál es el rol que asumen docentes y estudiantes?, ¿Cuál es la función que cumplirán las TIC: como complemento de los procesos de E-A, como herramienta motivadora o bien, como un elemento innovador?
- c) Componente didáctico. Este componente a su vez está constituido por dos ámbitos principales: I. El relacionado con las concepciones de aprendizaje y/o enseñanza que posee la población de estudio (sean docentes, estudiantes

o ambos). II. Aquel que guíe la integración de las TIC al aula para responder a retos de las didácticas específicas de las distintas áreas del conocimiento. Este componente incluye la transposición didáctica que está implícita en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la profundidad de revisión de contenidos de cada nivel educativo.

Finalmente, consideramos que éste modelo triádico es aplicable a los estudios relativos a la introducción de las TIC en el aula, en los diferentes niveles educativos, lo que requerirá de una revisión teórica que incluya más estudios, que permitan confirmar o complementar el modelo propuesto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Afanador, H. A. (2013). Diagnóstico sobre el uso y apropiación de TIC en docentes de la Secretaría de Educación Distrital. En XIV Encuentro Internacional Virtual Educa Colombia 2013. Medellín, Colombia. Recuperado de <http://www.virtualeduca.info/ponencias2013/102/Diagnostico-sobreelusoypropiacindeTICendocentes.pdf>
- Alarcón, M. M. (2012). Análisis descriptivo de las concepciones sobre el uso de las TIC'S por parte de enseñantes en ejercicio. I Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGIA 2012. Sevilla, España. Recuperado de <http://www.upo.es/ocs/index.php/innovagogia2012/Iinnovagogia2012/paper/view/28>
- Calderón, E., Flores, F., Gallegos, L., de la Cruz, G. y Castañeda, R. (2016). Laboratorios de ciencias en el bachillerato: tecnologías digitales y adaptación docente. *Apertura, Revista de Innovación Educativa*, 8 (1), 1-17.
- Celestino, A., Echegaray, O. y Guenaga, G. (2003). Integración de las TIC en la educación superior. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 21, 21-28. Recuperado de https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45565/file_1.pdf?sequence=1
- Domingo, M. y Fuentes, M. (2010). Innovación educativa: experimentar con las TIC y reflexionar sobre su uso. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 36, 171 – 180.
- Fantini, V., Caraballo, D., Cucci, G., Ferrante, C., Graieb, A., Hurovich, V., Merwaiss, F., Joselevich, M. (2014). La integración de las TIC en las aulas de Ciencias Naturales. Experiencias de “Escuelas de Innovación”. *Memorias del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación*. Argentina, 1-11.
- Goncalves, N. y Alonso, J. G. (2009). Una aproximación de la innovación educativa desde la formación Tecnológica del docente. *Revista Ciencias de la Educación*, 19 (34), 205-220.
- Holguín, F. A. y Ochoa, Y. (2013). ¿Cuáles son las concepciones de los estudiantes de décimo grado de la institución educativa Gabriela Gómez Carvajal que subyacen a los procesos del aprendizaje del inglés como segunda lengua mediado por TIC? Tesis de Licenciatura. Facultad de Educación. Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
- Muñoz, I. (2010). El empleo de las TIC en la educación literaria: ESO y Bachillerato. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Deusto, Deusto, España.

- Olivares, K. M., Angulo, J., Torres, C. A. y Madrid, E. M. (2016). Las TIC en educación: metaanálisis sobre investigación y líneas emergentes en México. *Apertura*, 8 (2), 100-115. doi: <http://dx.doi.org/10.18381/Ap.v8n2.866>
- Pintó, R., Sáez, M. y Tortosa, M. (2008). Las tecnologías de la Información y Comunicación. En C. Merino, A. Gómez y A. Adúriz-Bravo (Eds.), *Áreas y estrategias de investigación en la didáctica de las ciencias experimentales* (pp. 83-109). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Regueyra, M. (2011). Aprendiendo con las TIC: una experiencia universitaria. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 11, 1-29.
- Rodríguez, H., Restrepo, L. F. y Aranzazu, D. (2014). Alfabetización informática y uso de sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) en la docencia universitaria. *Revista de la Educación Superior*, 43(171), 139-159.
- Rozo, A. C. y Bermúdez, M. M. (2015). Concepciones del área tecnología informática: discusiones desde una investigación reciente. *Nómadas*, 45, 167-179.
- Santiago, G., Caballero, R., Gómez, D. y Domínguez, A. (2013). El uso didáctico de las TIC en escuelas de educación básica en México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 43 (3), 99-131.
- Sobrino, D. (2011). La Didáctica de la Historia del Arte con TIC. Algunas propuestas para Secundaria y Bachillerato. En *Actas del Congreso Internacional "Innovación Metodológica y Docente en Historia, Arte y Geografía"*. Grupo IDHAX Mazarelos. *Innovación Docente en Historia, Arte e Xeografía*. Universidad de Santiago de Compostela, 1056-1067.
- Téliz, F. (2015). Uso didáctico de las TIC en las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas. Estudio de las opiniones y concepciones de docentes de educación secundaria en el departamento de Artigas. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 6 (2), 13-31.
- Úbeda, M. G. (2013). El uso de las TIC en bachillerato. Máster en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas. Universitat Almeriense, Almería, España.
- Urzúa, M. C., Rodríguez, D. P. y López, D. M. (2017). La clase de ciencias: lo que dice la investigación sobre la investigación educativa respecto a las concepciones sobre el uso de TIC en el aula. En *Memorias electrónicas del Congreso Mexicano de Investigación Educativa*, San Luis Potosí, México: COMIE - XIV Congreso Nacional de Investigación.